

PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDAGI BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI VALEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI.

Sardorxon Quvondiqov, p.f.f.d. (PhD), professor, Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi globallashtirish sharoitida ta'lim tizimida nafaqat bilim berish, balki sog'lom turmush tarzini shakllantirish, shaxsning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilarda valeologik kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik masalalardan biridir. Valeologiya inson salomatligini saqlash, mustahkamlash va rivojlantirish qonuniyatlarini o'rganuvchi fan sifatida ta'lim jarayonida muhim o'rin egallaydi. Bo'lajak o'qituvchilarning valeologik kompetentligi nafaqat ularning shaxsiy sog'lig'ini saqlashga, balki kelajakda o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi. Pedagogik jarayonda valeologik yondashuvni qo'llash o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida sog'lom muhit yaratish, psixologik barqarorlikni ta'minlash hamda ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shu bois pedagogika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning valeologik kompetentligini shakllantirishning pedagogik xususiyatlarini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAQSAD: pedagogika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning valeologik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlarini aniqlash hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan samarali pedagogik yondashuvlarni asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogika, psixologiya va valeologiya sohasiga oid ilmiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ilmiy maqolalar o'rganildi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: ilmiy-nazariy tahlil; pedagogik kuzatuv; taqqoslash va umumlashtirish; anketa va so'rovnoma usullari; pedagogik tajriba-sinov ishlari. Mazkur metodlar orqali pedagogika oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar orasida valeologik bilim, ko'nikma va malakalarining shakllanish darajasi tahlil qilindi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchilarning valeologik kompetentligini rivojlantirishda quyidagi pedagogik xususiyatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Valeologik bilimlarning tizimli berilishi – talabalar salomatlikni saqlash va mustahkamlashga oid nazariy bilimlarga ega bo'lishi zarur. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim muhiti – ta'lim jarayonida sport, gigiyena, psixologik barqarorlik va to'g'ri ovqatlanish madaniyati targ'ib qilinishi lozim. Interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish – treninglar, muammoli vaziyatlar, loyihaviy faoliyat orqali talabalar faol ishtirokini ta'minlash. Shaxsiy namuna

принципи – bo'lajak o'qituvchi sog'lom turmush tarziga amal qilishi orqali o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Muhokamalar jarayonida aniqlanishicha, valeologik kompetentlikni rivojlantirish o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlab, ularning pedagogik faoliyatida samaradorlikni oshiradi.

XULOSA: pedagogika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning valeologik kompetentligini rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, valeologik bilimlarni tizimli ravishda o'qitish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi pedagogik muhit yaratish va interfaol metodlardan foydalanish orqali talabalarning valeologik kompetentligini samarali rivojlantirish mumkin. Bu esa kelajakda o'qituvchilarning o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan faoliyatini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: valeologiya, valeologik kompetentlik, sog'lom turmush tarzi, pedagogik ta'lim, bo'lajak o'qituvchi, pedagogik kompetensiya, salomatlikni saqlash, ta'lim jarayoni.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.

Сардорхон Кувондиқов, PhD по педагогическим наукам, профессор,
Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами, Ташкент,
Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной глобализации в системе образования важное значение приобретает не только передача знаний, но и формирование здорового образа жизни, укрепление физического и психического здоровья личности. В этой связи развитие валеологической компетентности у будущих учителей, обучающихся в педагогических высших учебных заведениях, является одной из актуальных педагогических задач. Валеология как наука, изучающая закономерности сохранения, укрепления и развития здоровья человека, занимает важное место в образовательном процессе. Валеологическая компетентность будущих учителей служит не только сохранению их собственного здоровья, но и формированию у учащихся навыков здорового образа жизни в будущем. Применение валеологического подхода в педагогическом процессе способствует созданию здоровой образовательной среды, обеспечению психологической устойчивости и повышению эффективности образовательной деятельности. Поэтому изучение педагогических особенностей формирования валеологической компетентности будущих учителей в педагогических вузах имеет важное научно-практическое значение.

ЦЕЛЬ: определить педагогические особенности развития валеологической компетентности будущих учителей в педагогических высших учебных заведениях и обосновать эффективные педагогические подходы, направленные на формирование здорового образа жизни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были изучены научные источники, нормативно-правовые документы и научные статьи по педагогике, психологии и валеологии. В исследовании использованы следующие методы: научно-теоретический анализ, педагогическое наблюдение, сравнение и обобщение, анкетирование и опрос, педагогический эксперимент. С помощью данных методов был проанализирован уровень сформированности валеологических знаний, умений и навыков у студентов педагогических высших учебных заведений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что в развитии валеологической компетентности будущих учителей важное значение имеют следующие педагогические особенности. Системное предоставление валеологических знаний – студенты должны обладать теоретическими знаниями по сохранению и укреплению здоровья. Формирование образовательной среды, направленной на здоровый образ жизни – в образовательном процессе необходимо пропагандировать занятия спортом, гигиену, психологическую устойчивость и культуру правильного питания. Использование интерактивных педагогических технологий – тренинги, проблемные ситуации и проектная деятельность обеспечивают активное участие студентов. Принцип личного примера – будущий учитель, соблюдая здоровый образ жизни, оказывает положительное влияние на учащихся. В ходе обсуждения установлено, что развитие валеологической компетентности укрепляет профессиональную подготовку учителей и повышает эффективность их педагогической деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие валеологической компетентности будущих учителей в педагогических высших учебных заведениях является важной составляющей образовательного процесса. Результаты исследования показывают, что системное преподавание валеологических знаний, создание педагогической среды, способствующей формированию здорового образа жизни, а также использование интерактивных методов позволяют эффективно развивать валеологическую компетентность студентов. Это, в свою очередь, способствует более эффективной организации деятельности учителей по формированию здорового образа жизни у учащихся.

Ключевые слова: валеология, валеологическая компетентность, здоровый образ жизни, педагогическое образование, будущий учитель, педагогическая компетенция, сохранение здоровья, образовательный процесс.

PEDAGOGICAL FEATURES OF DEVELOPING VALEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.

Sardorkhon Quvondiqov, PhD in Pedagogical Sciences, Professor, Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: in the conditions of modern globalization, the education system is required not only to provide knowledge but also to form a healthy lifestyle and strengthen the physical and psychological health of individuals. In this regard, the development of valeological competence among future teachers studying in pedagogical higher education institutions is one of the urgent pedagogical tasks. Valeology, as a science that studies the laws of maintaining, strengthening, and developing human health, occupies an important place in the educational process. The valeological competence of future teachers serves not only to preserve their personal health but also to form healthy lifestyle habits among students in the future. The application of a valeological approach in the pedagogical process helps to create a healthy educational environment, ensure psychological stability, and increase the effectiveness of educational activities. Therefore, studying the pedagogical features of forming valeological competence among future teachers in pedagogical higher education institutions has important scientific and practical significance.

AIM: to identify the pedagogical features of developing valeological competence among future teachers in pedagogical higher education institutions and to substantiate effective pedagogical approaches aimed at forming a healthy lifestyle.

MATERIALS AND METHODS: during the research process, scientific sources, normative-legal documents, and scientific articles related to pedagogy, psychology, and valeology were studied. The following research methods were used: scientific-theoretical analysis, pedagogical observation, comparison and generalization, questionnaire and survey methods, and pedagogical experimental work. Through these methods, the level of formation of valeological knowledge, skills, and abilities among students of pedagogical higher education institutions was analyzed.

RESULTS AND DISCUSSION: the research results showed that the following pedagogical features are important in developing valeological competence among future teachers. Systematic provision of valeological knowledge – students should acquire theoretical knowledge about maintaining and strengthening health. Creating an educational environment aimed at forming a healthy lifestyle – the educational process should promote sports activities, hygiene, psychological stability, and a culture of proper nutrition. The use of interactive pedagogical technologies – trainings, problem situations, and project-based activities ensure active participation of students. The principle of personal example – a future teacher who follows a healthy lifestyle positively influences students. The discussions revealed that the development of valeological competence

strengthens the professional training of teachers and increases the effectiveness of their pedagogical activity.

CONCLUSION: the development of valeological competence among future teachers in pedagogical higher education institutions is an important component of the educational process. According to the research results, systematic teaching of valeological knowledge, the creation of a pedagogical environment promoting a healthy lifestyle, and the use of interactive methods make it possible to effectively develop students' valeological competence. This, in turn, contributes to the more effective organization of teachers' activities aimed at forming a healthy lifestyle among students.

Keywords: valeology, valeological competence, healthy lifestyle, pedagogical education, future teacher, pedagogical competence, health preservation, educational process.

Oliy ta'lim muassasalarida nazorat qilish, monitoring tizimining mukammallashtirilishi o'z navbatida kafedralar tomonidan bo'lajak pedagoglar valeologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish mazmuniga yo'naltirilgan faoliyatning samaradorligini ta'minlashga qaratilgandir. Ushbu jarayon davomida talabalarga o'qitilayotgan darslar mazmunida valeologik ta'limotlar integratsiyasining sifati, maqsadga erishish, natijada yuqori malakali, pedagog mutaxassis tayyorlanishini ta'minlash, bo'lajak pedagoglarda yuksak valeologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishga erishish mumkin.

Talabalar valeologik tarbiyasini yuqori darajaga ko'tarish, bo'lajak pedagoglarning valeologik kompetentligini rivojlantirish jarayonida kafedralarda olib borilayotgan tarbiyaviy ishlarni, fakultetlardagi tadbirlar bilan muvofiqlashtirish yoki ko'zda tutilgan tadbirlarni amalga oshirishdagi muayyan bosqichlarning bajarilayotganligini ilmiy jihatdan tahlil etish muhim sanaladi. Ushbu tizimning asoslangan ish dasturini, ko'zlangan tadbirlar majmuasini tayyorlash davomida valeologik mazmundagi ilmiy axborotlar bazasidan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Oliy pedagogik ta'lim muassasalari faoliyatidagi boshqarish jarayoni monitoringi, o'quv jarayoniga rahbarlik qilishning shakllari va metodlari, tarbiya ishiga mas'ul shaxslarning faoliyatini tahlil qilish, talabalar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor beriladi. Bo'lajak pedagoglarning fan va valeologik bilimlarni o'zlashtirishi, ularda valeologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari ilmiy asoslangan holda izlab topiladi. Oliy ta'lim tizimida asosiy ko'zlangan maqsad ta'lim va tarbiyaga erishish bo'lib, ushbu vazifa ijrosi muassasa xodimlari zimmasiga yuklatiladi. Shuningdek, bu rahbarlik bo'g'inlaridagi professor-o'qituvchilarning ilmiy pedagogik faoliyati bilan ham bog'liqdir. Shuningdek, ichki nazorat ishlari ilmiy asosda, islohotlarga monand sur'atda tashkil qilingan bo'lsa, ta'lim va tarbiya ishlarida, shu jumladan, bo'lajak pedagoglarda valeologik kompetentlikni rivojlantirish masalasida yuqori darajadagi ko'rsatkichlarga erishiladi. Uzluksiz ta'limning modernizatsiyalashuvida oliy pedagogik ta'lim fuqarolik jamiyatiga, ijtimoiy hayotning

barcha sohalari uchun zarur bo'lgan pedagog mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Mazkur jarayonda talabalar ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga e'tibor kuchaytirilib, uning valeologik kompetentligini rivojlantirishga erishiladi. Oliy pedagogik ta'lim oldiga qo'yilgan asosiy maqsad bo'lajak pedagog shaxsining tarbiyasi, yuksak madaniyati, axloqan pok va valeologik kompetentlikni rivojlantirishdan iborat. Oliy ta'lim muassasalaridagi ilmiy asoslangan mehnat taqsimoti ta'lim-tarbiya ishidagi muhim omil hisoblanadi. Tabiiyki, bunday ish tartibining mavjudligi tarbiya jarayonining ilmiy asosda, maqsadli, shaxs va mamlakatimiz istiqbolini hisobga olgan holda tashkil qilinishini talab qiladi. Oliy pedagogik ta'limning tarkibiga kiruvchi barcha fanlardan dars jarayonining yuqori saviyada tashkil qilinishi bo'lajak pedagog shaxsining rivojlanishi, yuqori malakali pedagogning tayyorlanishi va natijada valeologik kompetentlikka erishgan mutaxassislarni tarbiyalash bilan yakunlanadi. Bunday ilmiy asoslangan tarbiyaviy ishning amalga oshirilishida ta'lim muassasalari ichki nazoratini takomillashtirish muhim rol o'ynaydi. Dars jarayonini monitoring qilish tufayli kafedra professor-o'qituvchilarining ma'ruzalari, amaliy mashg'ulot o'tkazishlari va talabalar orasidagi ijodiy hamkorlik yanada kengayadi [23]. Ushbu ilmiy hamkorlik natijasida talabalar tomonidan mustaqil o'rganilishi lozim bo'lgan ekologiyaga oid mavzular ustida mustaqil ishlanadi. Ma'lum ijodiy natijalarga erishiladi. Monitoring ishlarining ko'lami davomida kafedralar huzuridagi talabalar ilmiy to'garaklarining faoliyati bilan keng tanishishni va to'garaklarda talabalarning ishtirokini faollashtirish imkoniyatini vujudga keltiradi. Oliy ta'limda bo'lajak pedagoglar valeologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish jarayonida pedagogika fanlari metodologiyasini va yangi pedagogik texnologiyalarni yaxshi bilib olishlariga e'tibor qaratish zarur. Ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiyaga doir muammolar mazmunini tushunish, maqsadini anglay olish zarur, aks holda talabalar valeologik kompetentligini rivojlantirishning optimal yo'lini topib bo'lmaydi.

Oliy ta'lim muassasalari faoliyati asosini tashkil qiluvchi, faoliyat turlarini belgilovchi qonunlar, direktiv hujjatlar va qarorlar ta'limni modernizatsiyalashda takomillashtirildi, bu tizim oliy pedagogik ta'lim muassasalari faoliyatini mukammallashtirishda muhim metodologik asos rolini bajarmoqda. Ushbu jarayonning muhim tomoni talabalarda valeologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilganidir. Ta'limdagi islohotlar davomida, oliy pedagogik ta'lim muassasalarini boshqarish va unga rahbarlik qilishning talablarini belgilashda «Ta'lim to'g'risida»gi qonun muhim ahamiyatga ega. Ushbu qonunlarning hayotga tatbiq etilishi munosabati bilan uzluksiz ta'lim jarayonini modernizatsiyalashga va muhim amaliy natijalarga erishildi. Ta'limni modernizatsiyalashda oliy pedagogik ta'lim mazmuniga, jumladan, bo'lajak pedagoglar valeologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishga nisbatan qo'yiladigan talablar yanada kuchaydi. Tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi talabalar, ya'ni bo'lajak pedagoglarning aksariyati fanlarni o'rganish jarayonida ba'zi mavzularga doir muammolarni bilib olishga qiziqishlari pasayganligi kuzatilmoqda. Ushbuning sabablari sifatida shuni ta'kidlab o'tish mumkinki, dars davomida pedagog

bilan talaba o'rtasida ilmiy muloqotning sustligi va fan o'qituvchisining talabalar diqqatini muammoga jalb etish mahoratining yo'qligi natijasida sodir bo'lmoqda. Shuningdek, oliy ta'lim tashkilotlarida hamkorlik pedagogikasi va xalq tarbiyashunosligi hamda pedagog ruhshunoslar xizmatining faoliyatida kamchilliklar mavjudligi tufayli yuqoridagi holatlar kuzatiladi. Tadqiqotimiz natijalaridan ma'lum bo'ldiki, pedagog ijodiy faoliyati davomida o'zining o'qitish metodikasi, fanga doir mavzu materiallarini chuqur bilishi, o'z faoliyatini muntazam nazorat qilishi talab qilinadi. Kafedralardagi ayrim pedagoglar o'zlarining ijodiy, metodik kamchilliklarini, ayniqsa, ekologiya sohalari bo'yicha yetarli zamonaviy bilimga ega emas. Shunga qaramasdan, talabaga nisbatan talabchanlikni kuchaytirish hollari mavjud. Natijada talabalar pedagog faoliyatidagi ijodiy kamchilliklarni, o'qitish metodikasidagi mavjud kasbiy pedagogik qiyinchiliklarni tez anglaydilar [167]. Shuning uchun, pedagog hadiksirab emas, balki o'ziga bo'lgan hurmatni joyiga qo'yib talabalar bilan ijodiy munosabatni yaratishi va tashkillashtirishi mumkin. Binobarin, shu tarzda zarur bo'lgan muhitni va talabalarning ruhiy kayfiyatini pedagog ba'zan sezmaydi. Talabalar pedagogning ijodiy faoliyatini, bilim berish usulini har doim kuzatib boradi. Ular mutaxassis sifatida shakllanishlari uchun zarur bo'lgan malakali bilim, tarbiyaga oid iliq so'z, ijodiy qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun zarur bo'lgan motiv, bilimlarini reyting asosida baholash jarayonida qo'llab-quvvatlashga muhtojlik sezadilar. Hozirgi davrda pedagogika sohasi oldida ta'limda valeologik tarbiyaviy ahamiyatini kuchaytirishga oid muammolar mavjud. Ta'kidlash zarurki, ba'zan pedagogning valeologik mavzularni chuqur bilishi ham auditoriyada tarbiyaviy ahamiyat ega bo'ladi. Biroq, bularning ichida eng zaruri va talaba uchun ahamiyatli deb pedagogning ekologiyaga doir yangiliklar, global, mintaqaviy ekologiyaga oid bilimlarga chanqoqligi muhim hisoblanadi. Shuningdek, talabalarni muntazam izlanishga, valeologik bilimlarni mustaqil egallashga, fanning mohiyatini tushuntirishga, valeologik ma'lumotlarni uzatish jarayonida ijodiy yondashishga jalb etishi va erkin, mustaqil fikrlashi, ijodiy ishlash uchun shart-sharoit yaratishi bilan belgilanadi. Oliy ta'limdagi pedagoglar faoliyatida amalga oshirilgan uzoq yillik ish tajribalar, kuzatishlarga tayangan holda, ularning doimo o'z ustida uzluksiz ishlashi, bilim, ko'nikma va malakalarini takomillashtirib turish doimiy zaruriyat ekanligini ko'rsatmoqda. Pedagoglar o'z kasbiy kompetentligining o'sib borishini, o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llay olish taktikasini kuchaytirishi zarur. Ular bevosita pedagogik faoliyatda amalga oshadi. Pedagogik faoliyatning mas'uliyatli va mashaqqatli ekanligini odatda, o'qituvchining kompetentlik darajasini, dars-mashg'ulotlarini kuzatish, tahlil etish orqali bilish mumkin.

Hozirgi zamon oliy pedagogik ta'lim muassasalarida ekologiyaga oid o'tkazilayotgan darslar monitoringning bir qancha usullari mavjuddir. Kuzatuvchilar pedagog bilan birgalikda darsga kirishi, ya'ni darsda bevosita ishtiroki yoki elektron nazorat usullari orqali amalga oshiriladi. Pedagogning talablar darajasida darsni olib borishi uchun darsga kirganida guruh jurnali, fanning ishchi o'quv dasturi, dastur bajarilishining kalendar rejasi kabi fanga oid materiallari bo'lishi kerak. Dars o'tuvchining

metodik jihatdan bunday ta'minlanganligi dars jarayonini yuqori saviyada o'tkazish imkoniyatini beradi. Tadqiqotimiz davomida ma'lum bo'ldiki, pedagog mutaxassis tomonidan tashkillashtirilgan darslarni maqsadga muvofiq deb hisoblash uchun uning mazmuni, mohiyati, jarayonni kuzatish va uni tahlil etishda quyidagilarga e'tibor berish zarur:

- o'qituvchining darsga tayyorgarlik darajasi va uning ekologiyaga doir materiallar asosida asosiy mavzuni tushuntira olishni namoyon etganligi;
- o'qituvchida darsga taalluqli bo'lgan mavzu rejasi va mavzu yuzasidan ishlanmalarning mavjudligi, ekopedagogik didaktik materiallar, tarqatma materiallarning ko'rgazmalik darajasida tayyor ekanligi;
- o'qituvchining darsga tayyorgarligi, tanishib chiqilganligi. Pedagogning darsga tayyor ekanligini ekologiyaga oid materiallarni qo'llay olganligi, ularning talabalarga tushunarli bo'lganligi, talabalarda qiziqish uyg'otganlik darajasi dars mashg'uloti davomida kuzatilganligi va tahlil etilganligi;
- darsning maqsad va vazifalari qo'yilish jarayonida pedagog valeologik materiallarning mazmunini tushuntirishga alohida e'tibor berishi maqsadga muvofiqligi;
- o'qituvchi talabalarda valeologik kompetentlikni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan maqsadni to'g'ri izohlay olishi va o'qituvchi bilan talabalarning vazifalari aniq belgilanish zarurligi;
- tashkiliy ishlar tahlili davomida auditoriyaning umumiy tayyorgarligi, talabalar o'z joylarini egallaganligi, ular diqqati dars mavzusiga yo'naltirilganligi, ko'rgazmali qurollar, kompyuter texnikasidan foydalanish, slaydlar mavjudligiga alohida e'tibor qaratilganligi;
- mashg'ulot o'tkaziladigan xonaning darsga umumiy tayyorligi, talabalarning ijodiy kayfiyati, auditoriya va doskasining tozaligi, bo'r yoki markerning, doska lattasi yoki magnit doska o'chirgichining mavjudligi, auditoriya stollari joylashuvi, kompyuter texnikasining ishga tayyorgarligi, ayrim sabablarga ko'ra darsda qatnashmayotgan talabalarning ismi va shariflari yozilgan varaqchani pedagog stoliga qo'yilishi, shuningdek, pedagog hamda talabalarning tashqi qiyofasiga ham e'tibor berilganligi maqsadga muvofiqdir [131; 130-b.]. Ekologiyaga oid ta'limni berishga qaratilgan dars mashg'ulotlarini tahlil etish davomida pedagoglarning fikrini eshitish maqsadga muvofiqdir. Bunday ijodiy muloqot davomida pedagog mutaxassis sifatida valeologik bilimga doir yangi takliflarni qiritishi, dars saviyasini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni berishi mumkin. Darsning yakuniy tahlili davomida ekspertlar darsda ekologiyaga oid materiallarning qo'llanilganligini, darsning tarbiyaviy ahamiyati va ko'zda tutilgan maqsadga erishilganligini e'tiborga oladi. Dars tahliliga bunday yondashuv bo'lajak pedagoglarda valeologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishda asosiy omillarga aylanish imkoniyatini kengaytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: «Adolat», 2010.

2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – T.: 2020 yil 23 sentyabr, O‘RQ-637-son. - *Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi*, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Valeologik nazorat to‘g‘risida”gi Qonuni. // “Xalq so‘zi” gazetasi, 2013 yil, № 255.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni. 2007 yil 3 yanvar, O‘RQ-76-son. - *Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi*, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 17 dekabrda «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili» davlat dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishning tashkiliy chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4760-sonli Farmoni. - lex.uz/docs/3121798
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 maydagi “Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5430-son Farmoni. // lex.uz/docs/3721649
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4749-sonli Farmoni. - *Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi*, 11.12.2019 y., 06/19/5892/4134-son.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli farmoni. - O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 martdagi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-5953-sonli Farmoni. - O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 27.03.2020 y., 06/20/5975/0377-son.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 iyuldagi “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi PF-5106-sonli Farmoni. // «Xalq so‘zi» gazetasining 2017 yil 6 iyuldagi soni.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-60-sonli Farmoni. - *Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi*, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022 y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son.

12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida Milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasi”ni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4038-sonli qarori. - O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 28.09.2020 y., 06/20/6075/1330-son.
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 oktyabrdagi “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-3956-sonli qarori. - O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.12.2021 y., 07/21/76/1231-son.
14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PQ- “Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 3775-sonli Qarori. - O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 26.03.2021 y., 07/21/5040/0243-son
15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 fevraldagi "Pedagogik ta‘lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-4623-son Qarori. - O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 13.06.2020 y., 07/20/4749/0758-son.
16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 16 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tizimida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-131-son qarori. // lex.uz/docs/5861879
17. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirining 2021 yil 19 oktyabrdagi “Oliy ta‘limning Davlat ta‘lim standarti. Oliy ta‘lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori» O‘zbekiston Respublikasining davlat standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 11-son buyrug‘i. // lex.uz/docs/5701176
18. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 21 yanvardagi “Valeologik normativlar loyihalarini ishlab chiqish va kelishish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 14-sonli qarori. - O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 23.11.2018 y., 09/18/949/2214-son.
19. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 17 avgustdagi «Istirohat bog‘lari va yashil zonalarni tashkil etish metodologiyasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida» 671-sonli qarori. -O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 20.11.2021 y., 09/21/694/1075-son.
20. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi “O‘zbekiston Respublikasida valeologik ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 434-son qarori. - O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.05.2021 y., 09/21/320/0482-son.

